

YAHYA A. ELSAGHE: *Untersuchungen zur Funktion des Mythos in Hölderlins Feiertags hymne*. Tübingen: Francke, 1998. 232 pp. DM 68.

*Untersuchungen zur Funktion des Mythos in Hölderlins Feiertags hymne* ist eine Habilitationsschrift der Universität Zürich aus dem Jahre 1997/1998, die Hölderlins Feiertags hymne zum «Untersuchungsgegenstand» (7) hat. Die Studie fühlt sich der klassischen Philologie verpflichtet und orientiert sich am Werk des Hölderlin-Forschers und bayrischen Gymnasiallehrers Albrecht Seifert. Seifert gehört zur Garde der verfallenen «humanistisch-philologischen Tradition» (14), deren Ideale Yahya A. Elsaghe insoweit zu teilen scheint, als er sich in eine wissenschaftliche Linie stellt, die «als Korrektiv einer nach ihren Standards allzu unverbindlichen Rede über literarische Texte» (15) wirken möchte.

Spezifisch gefragt wird nach der «Funktion des Mythos» (7). Genauer gesagt stehen neben der Theorie vom Scheitern der Hymne die folgenden Verse im Zentrum des Interesses des Autors: «So fiel, wie die Dichter sagen, da sie sichtbar / Den Gott zu sehen begehrte, sein Bliz auf Semeles Haus / Und die göttlichgetroffene gebahr, / Die Frucht des Gewitters, den heiligen Bacchus.» Es handelt sich hier um das in der Sekundärliteratur viel diskutierte «Semele-Gleichnis», das Hölderlin der klassischen Mythologie entlehnte und umschrieb. Nun haben sich schon aufgrund der schwierigen Überlieferungslage ganze Forschergenerationen an Hölderlins Feiertags hymne abgearbeitet – wann Hölderlin welches Wort geschrieben und verändert hat, ob bzw. wo ein bestimmtes orthographisches Zeichen stand oder nicht, macht in der Welt des Philolo-

gen die Differenz aus. In diese Welt führt uns Yahya A. Elsaghe und läßt die Interpretationen der großen Hölderlinforscher Revue passieren. Neben Heideggers *Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung* (1971) dient insbesondere Peter Szondis Lektüre in *Der andere Pfeil* (1970) als zu negierender Resonanzboden.

Es war Szondi, der den etwaigen «Zusammenhang» (44; vgl. Elsaghe 97) zwischen bestimmten Änderungen seitens des Dichters und den fragmentarischen Schlußversen der Hymne kritisch besprach. Wo kontemporäre Denker in erster Linie Fragmente sehen, versucht der Autor, Zusammenhänge herzustellen, und zwar indem Hölderlins eigene Rezeption des Semele-Mythos in den Kontext von Hölderlins Gesamtwerk gestellt wird und der Mythos selbst im poetologischen Diskurs des achtzehnten Jahrhunderts situiert und im Verhältnis zu den «Quellen» der Feiertags hymne gesehen wird. Hölderlins Vergleichsstrukturen bewegen sich zwischen denen Pindars und Homers, so die These der quellenkritischen Untersuchung, die intertextuell entfaltet wird. Das den Mythos definierende «Machtgefälle zwischen den Geschlechtern» (106) stellt die Perspektive für die Aufarbeitung des «Semele-Gleichnisses». Ferner wird Hölderlins Mythenrezeption auf die Aspekte der nationalen Identität und des Generationenkonflikts hin untersucht.

Während die feministische Kritik an Heideggers Semele-Interpretation sehr lesenswert ist und zu den amüsantesten Passagen des Buches gehört, wird das in der «Übersicht über den Gang der Untersuchung» (20) angekündigte Versprechen, die Auslegung der Feiertags hymne seitens Heideggers nähme «unverhältnismässig großen Raum» (21) ein, leider nicht eingehalten. Denn bemängelt wird die amerikanische und «ganz besonders» die französische Heidegger-Rezeption, die «bei der Würdigung der Texte von den ideologischen Verstrickungen ihres Autors ... abstrahier[t]» (21–22). Allerdings findet kaum einer der wichtigen Texte zu Heideggers Hölderlin-Lektüre Erwähnung. Übersehen werden etwa die Bücher von Robert Bernasconi *Heidegger in Question* (1993), Véronique Foti *Heidegger and the Poets* (1992), Philippe Laclou-Labarthe *Typography* (1989) oder Andrej Warminski *Readings in Interpretation* (1987), deren Aufsätze um Heideggers Hölderlin-Lektüre kreisen und die streckenweise explizit und differenziert Heideggers Verhältnis zum Nationalsozialismus und dessen etwaige Mediatisierung in seiner Hölderlin-Rezeption diskutieren. Auch Paul de Man, der einen Schlüsseltext zu Heidegger und Hölderlin verfaßte, kann sich nur als «sehr problematisch» erweisen (22) – vielleicht weil er so klar formuliert hat, daß jenseits der verdienstvollen philologischen Forschung das nackte Begehren lauert, eine Gewalt, die den Autor nur begrenzt, nämlich im Zusammenhang seiner «historicist» ausgerichteten Diskussion der Geschlechterdifferenz, zu schrecken scheint.

Allerdings kennzeichnet sich Hölderlin ja, wie der Autor anmerkt, durch eine «erstaunliche Akzeptanz über die ideologischen Fronten hinweg» (10). Die vorliegende Untersuchung wird für jeden, der zur Feiertags hymne arbeitet, wichtig sein und gewährt, auch auf einer Metaebene, Einblick in die kanonische germanistische «Forschung». Hier weht durch den feministischen Impetus jedoch ein ungewohnt frischer Wind.